

PARTICULARITĂȚILE PARENTINGULUI CONTEMPORAN

CALANCEA Veronica

doctor în psihologie, lector univertar, Departamentul Psihologie, USM
IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga”
ORCID ID: 0000-0001-6994-8279

RUSU Efimia

Master în psihologie clinică, Asistent social cu competențe în psihologie,
Fundația Tony Hawks Centru,

Summary. *Youth is the period of age that is highlighted by the change between intimacy, isolation and the state in which the Ego feels the need to connect with new people, groups, organizations, causes, etc. Love and work thus acquire a central place in the content structure of the personality. For most societies, this age stage is characterized by the appearance of children. The given phenomenon tests the maturity of young people, their love, responsibility, competence, availability for dedication, altruism, self-control, tact and compassion.*

Raising children, generically referred to today as parenting, is obviously the oldest human vocation and the most common function during youth. Today, parenting is the domain of public policies, inciting debates, legislative decisions and international scientific meetings.

Analyzing the historical evolution of parenting, we notice that the parent-child relationship has gone through ups and downs, reaching its peak at the present time. One thing to note is that currently, the international community values the quality of children's lives and the promotion of the concept of positive parenting.

Keywords: *children, parenting, personality, relationship.*

„Nu există bebeluși – adică dacă te apuci să descrii un bebeluș, vei descoperi că descrii un bebeluș și pe încă cineva. Un bebeluș nu poate exista de unul singur, ci face parte la un nivel foarte ridicat dintr-o relație. (D.W. Winnicott)

Indiferent de statutul social sau contul bancar, familiile se confruntă cu aceleași provocări, iar ceia ce le lipsește tuturor părinților, este acceptarea de sine și o doză considerabilă de educație relațională. Atât în familiile de muncitori simpli cât și în familiile de intelectuali, nevoile emoționale și afective ale părinților și copiilor sunt asemănătoare. Teoriile în domeniu ne arată că, pentru a crește copii fericiți și inteligenți, este necesar de a crește în primul rând părinți echilibrați, psihologic și emoțional, iar aceștia la rândul lor, prin iubirea și prețuirea de sine, să le poată oferi copiilor, abilitatea de a fi prezenți aici și acum [1, p. 20].

Carter (1996) denumește parenting-ul ca fiind „programele, serviciile și resursele destinate părinților și celor care îngrijesc copii, cu scopul de a-i sprijini pe aceștia și de a le îmbunătăți capacitatea de a-și crește copiii”. Altfel spus, parenting-ul se referă la resursele care ajută părinții să își dezvolte și să își îmbunătățească abilitățile parentale, să înțeleagă dezvoltarea copilului, să învețe să reducă stresul care poate afecta funcționalitatea parentală, și să învețe să

folosească modalități alternative de abordare a situațiilor dificile întâlnite în relațiile cu copiii [2].

N. Darling și L. Steinberg (1993) definesc stilul parental ca atitudini parentale care sunt transmise copilului, care la rândul său creează un climat emoțional, exprimat prin comportamentul parental [3]. Astfel observăm cum teoreticienii acordă o importanță mare stilurilor parentale și definirii acestora. O clasificare mai reprezentativă este cea a lui K.Lewin, din 1939, aceasta viza motivația grupurilor de muncitori. Cele trei stiluri propuse sunt: stilul democratic, stilul autocratic, stilul *laisser-faire*. O altă tipologie este cea elaborată de E. Charles Schaefer, care vizează stilurile democratic-cooperant, indulgent, autorizat și de neglijare/indiferență. O idee decisivă referitor la conceptul de stil parental a avut-o Diana Baumrind. După părerea ei, stilul parental reprezintă structurarea specifică a anumitor valori, practici și comportamente, ce se caracterizează printr-un raport bine definit dintre controlul și afecțiunea parentală [4]. Astfel autoarea definește următoarele modele parentale:

1. **Modelul parental permisiv**, care este definit de un nivel scăzut de control, puține norme și responsabilități, iar părinții sunt conectați emoțional cu copilul și se străduie să îi răspundă mereu nevoilor lui. Acești copii sunt foarte puțin asertivi, cu o dezvoltare cognitivă mai joasă și o responsabilitate socială scăzută.
2. **Modelul autoritar** este opusul permisivului și este descris printr-un control ridicat și conectare emoțională scăzută. Astfel de părinți promovează tradiția, munca asiduă, ordinea perfectă, disciplina și evident respectarea persoanelor cu autoritate. Părinții autoritari nu încurajează discuțiile și dezbaterile. Copii acestor părinți manifestă o gamă largă de probleme, psihologice, emoționale, chiar fizice, prin somatizări.
3. **Modelul autorizat** – este caracterizat prin îmbinarea controlului și al suportului parental. Acești părinți sunt adepții comunicării deschise cu copii și explică fiecare regulă e care o propun, fără a o impune. Ademenții acestui model parental sunt flexibili dar fermi, iar copii lor cresc cu simțul rațiunii și responsabilității bine dezvoltat și competențe cognitive înalte.
4. **Modelul de respingere/neglijare** – se deosebește de celelalte prin support și control parental scăzut. Acești părinți nu dezvoltă la copii lor organizarea, disciplina, empatia. De obicei copii acestor părinți au tendința de a fi imaturi, antisociali și cu un nivel cognitiv scăzut [5].

Parenting-ul cotemporan se bazează pe teoria atașamentului, scrisă în anii 1950, de către celebrul medic și psihanalist britanic John Bowlby. El a fost acel care a întrebunțat pentru prima oară termenul de atașament, cu referire la legătura unui copil cu părinții săi. Cunoștințele despre importanța atașamentului

părinte-copil s-au îmbogățit foarte mult de atunci și până în ziua de astăzi. Interacțiunea socială care începe în primele zile de după naștere reprezintă piatra de temelie a unui atașament sănătos. Când copiii sunt privați de o relație plină de bucurie cu părinți receptivi ori trec printr-o traumă, relația de atașament se clatină, ducând la o serie de probleme comportamentale și emoționale [6].

Stilul de atașament din prezent este determinat de modul în care individul a fost îngrijit în copilărie: dacă părinții au fost sensibili, disponibili și atenți, atunci persoanele dezvoltă un atașament securizant, dacă atenția primită în copilărie a fost inconsecventă, atunci persoana dezvoltă un stil de atașament anxios, iar dacă ei au fost distanți, rigizi și insensibili, maturii dezvoltă un stil de atașament evitant. Studiile efectuate de către Ainsworth și Bowlby au arătat în mod clar faptul că legătura dintre copil și persoana de îngrijire este esențială pentru supraviețuirea copilului, așa cum este hrana și apa [7].

Teoria atașamentului deosebește trei “stiluri de atașament” prin care indivizii se percep pe sine și reacționează la apropiere:

1. **Atașamentul securizant.** Copilul are încredere în persoana de atașament că va fi acolo pentru protecție, așa încât merge și explorează mediul înconjurător, căutându-și mama cu privirea periodic. Un asemenea copil se supără când mama părăsește încăperea, dar este consolată cu ușurință de către aceasta când se întoarce. În acest stil de atașament, copilul percepe persoana de îngrijire ca fiind responsabilă și disponibilă nevoilor sale.
2. **Stilul de atașament evitant.** Acești copii par foarte independenți de îngrijitorul primar și nu îi caută proximitatea fizică sau afecțiunea. Explorează mediul fără a se uita dacă figura de atașament este încă în apropiere și resping consolarea acesteia. Deși aparent dezinteresați de prezența îngrijitorului primar, studiile ulterioare au arătat semne fiziologice de stres la plecarea și întoarcerea îngrijitorului, pe care copilul le maschează. În acest stil de atașament, mama este percepută ca fiind neresponsivă la nevoile emoționale ale copilului.
3. **Stilul de atașament anxios.** Acest stil este caracteristic copilului extrem de agitat stunci când mama părăsește încăperea, iar când mama revine, copilul are o reacție ambivalentă – totodată este fericit să o vadă, dar în același timp furios. Îi ia mult timp până când se liniștește și chiar și atunci când este calm, durează doar câteva secunde, apoi iar își împinge mama, izbucnește în plâns și se agită să scape din brațele mamei [8].

Cercetările de specialitate ne demonstrează faptul că relațiile sigure, bazate pe încredere și disponibilitate sunt acele componente pentru succesul și reușita în viață. Copiii crescuți de părinți imperfecti, dar conștienți de sine și de nevoile de dezvoltare ale ființei umane, devin adulți care cunosc și practică iubirea de sine,

au încredere în cei din jur, devin autentici, creativi și recunoscători. Pe cealaltă parte, copiii crescuți doar din recompense și pedepse ajung la maturitate persoane dificile din punct de vedere relational, perfecționiste, anxioase, mereu neajutate și cu tulburări de comportament. Daniel Siegel, relatează că abilitatea părintelui de a comunica în mod conștient ține într-o oarecare măsură de felul în care acesta și-a înțeles și integrat evenimentele din propria copilărie și și-a asumat propria poveste de viață [1].

Un lucru este cert, nu putem trece prin viață fără ca nimic să nu ne supere, ar fi nerealist. Cu toate acestea, dacă prea multe lucruri merg prost și un copil este continuu bombardat de stres, neînțelegeri, critică, pedepse, efectele negative asupra creierului lui pot fi pe termen lung. Părinții trebuie să poată reflecta la situație și să-l ajute pe copil să se recupereze din tot ceea ce i-a supărat. Astfel, Daniel Siegel, consideră că rupturile sunt pauze inevitabile în legătura hrănitore cu copilul. Ceea ce este important nu este ca rupturile să nu apară niciodată, ci ca rupturile să fie reparate. Dacă nu sunt tratate, aprofundarea problemelor în relația dintre copil și părinte poate afecta sentimentul de sine al copilului [9].

O altă teorie în domeniul parenting-ului, spune că orice ființă umană s-a născut cu trei nevoi psihologice de bază:

1. **Nevoia de conectare**, este prima de care au nevoie copiii. Este nevoia de a iubi și a fi iubit. De a fi valorizat, respectat și unic. Copiii au nevoie de contact fizic cu părinții, dar mai ales cu mama, această nevoie îi va însoți toată viața. În momentul în care această nevoie nu este satisfăcută, copilul începe să își satisfacă această nevoie psihologică prin comportamente negative. Începe să se urce pe masă și face tot felul de șotii. Prin acest mod copilul solicită atenția părintelui.
2. **Nevoia de competență**, este nevoia de a învăța, de a se dezvolta, de a deveni tot mai buni. De cele mai multe ori, părinții pot înăbuși această nevoie prin utilizarea mecanismului pedeapsă și recompense, fiind o abordare greșită.
3. **Nevoia de control**. Sursa celor mai multe probleme comportamentale se trage de la nevoia de a alege, de a fi sursa propriilor acțiuni. Începând cu vârsta de 6 luni, copilul ia lingurița în mână, aceasta fiind prima acțiune de manifestare a nevoii de control. Apoi spune: „Lasă-mă pe mine”, „Eu”. Copiii care au o mare nevoie de control, de autonomie, părinții îi caracterizează ca fiind încăpăținați și că au caracter puternic.

Tot ceea ce facem inconștient este să ne satisfacem aceste trei nevoi de bază. Ceea ce căutăm noi, de fapt, este obținerea unei stări de bine. În momentul în care toate nevoile sunt satisfăcute se instalează o stare de bine. Aceasta e fericirea pe care toți părinții o visează pentru copiii lor [10]. Exprimarea constantă a iubirii față de copil stă la baza creșterii lui eficiente. Nu contează felul și timpul când

aceste nevoi sunt exprimate, ceea ce contează este ca copilul să se simtă iubit cu adevărat. Aceste nevoi nu se schimbă, pe măsură ce copiii cresc, se modifică doar contextul, factorii externi și modul de exprimare în funcție de societatea în care trăiesc. Majoritatea părinților își iubesc copiii, dar ce-a mai mare parte din ei nu își pot exprima această afecțiune, în așa fel ca să satisfacă întru totul nevoile copiilor [11].

De cele mai multe ori, observăm că părinții sunt învinovați și condamnați de societate pentru insuccesul lor parental, însă observăm că ei duc o lipsă totală de instruire. Milioane de noi mame și tați încep în fiecare an un job dintre cele mai grele, pe care le poate avea cineva, acela de a crește un copil, care la început este total neajutorat, de a-și asuma vre-o responsabilitate, pentru sănătatea lui fizică și psihică și de a-l crește în așa fel ca acesta să devină o persoană, responsabilă, fericită și activă în societate. Studiile în domeniu au demonstrat că beneficiind de o instruire în domeniul parenting-ului, mulți părinți își pot spori considerabil capacitățile parentale. Fiind instruiți, părinții pot dobândi abilități sănătoase de conlucrare și comunicare cu copilul lor, și pot dezvolta o relație afectuasă, bazată pe dragoste și respect reciproc [12].

Tinerii părinții au nevoie de mult curaj și conștiință pentru a scăpa de ideile distructive, care ajung să domine relația cu copiii lor, fără ca măcar să realizeze acest fapt. Pentru a crește copii fericiți, sănătoși fizic și emoțional și pentru a trăi o viață conștientă alături de ei, părinții înfruntă multe temeri și prejudecăți. Părinții sunt primii profesori ai copilului, ei pot să îl ajute cu adevărat să își formeze conștiința de sine și capacitatea de autodisciplină [13].

Cu cât părinții sunt mai autoritari, cu atât sunt mai nesiguri pe ei, astfel, de multe ori, observăm că în sfera educației parentale încă domnește iraționalul. Dar să nu uităm faptul că comportamentele parentale sunt modelate de tendințele epocii, de cercetările medicilor și psihologilor actuali, iar odată cu modernizarea tehnologică, apar și îmbunătățiri ale relației părinte - copil. Copilul în esența lui, este prelungirea părinților, oglinda sufletului lor. Fără să realizeze, părinții proiectează asupra lor persoana care este la moment și așteptările lor nerealiste. Problema părinților este că ei nu își acceptă copilul așa cum este, necondiționat. În subconștientul lor, copiii au rolul de a repara imaginea, astfel dezamăgirile legate de copil devin copleșitoare. Cu cât părinții sunt mai informați și cunosc mai multe despre psihologia copilului, cu atât au mai multă certitudine și văd copilul ca o personalitate devenind astfel mai conștienți de comportamentele lor legate de copil [14].

Pedeapsa sau disciplinarea sunt două tehnici total opuse care sunt folosite de tinerii părinți și crează controverse printre ei. Pedepșa este consecința unei acțiuni, care de obicei produce suferință fizică. Atunci când părinții decid să pedepsească copilul, fiind duși de valul furiei, nu fac altceva decât să rănească

psihologic și emoțional copilul, poate chiar și fizic, fapt care duce la un șir de urmări negative asupra dezvoltării lui ulterioare. Atunci când părinții se decid să pedepsească copilul, de obicei acesta, alege să răspundă cu sentimente de răzbunare și nicidecum nu învață o lecție, continuând astfel șirul comportamentelor negative.

Disciplina este total opusul pedepsei, iar pe termen scurt, disciplina, semnifică, stabilirea limitelor și oprirea comportamentului nedorit al copilului, fără a-i provoca copilului răni fizice și emoționale. Prin disciplină copilul învață să-și controleze impulsurile, să negocieze, să-și rezolve singur problemele și unul dintre cele mai importante lucruri, învață să empatizeze cu cei din jur. În termen lung, învață copilul ce este bine și ce este rău, construindu-și conștiința de sine, în baza valorilor învățate de la părinți [15].

Teoreticienii, care promovează teoria învățării, susțin ideea că personalitatea și comportamentul copilului se dezvoltă, în urma interacțiunii sociale – imitând, fiind recompensați, pedepsiți, sau identificându-se cu maturii din jurul lor. Primul contact al unui copil cu lumea externă, se produce, în cea mai mare măsură, prin mimica, gesturile și vorbele persoanei care îl îngrijește. Din diversitatea de comportamente pe care le manifestă părinții, copilul își formează propriile percepții despre lume. Astfel un comportament pozitiv, îi va oferi copilului comportamente sănătoase și adecvate în viață. Mussen și Rutherford (1963) au investigat relația dintre părinte – copil și atașamentul dintre ei în dependența de gen, astfel au constatat că băieții care au relații de afecțiune calde cu tații lor obțin succes mai mare în viața de bărbat adult, același lucru se atestă și la fete, cu cât au o relație mai afectuoasă cu mama lor, cu atât sunt mai accentuate identificarea cu feminitatea [16].

Un lucru însă este cert, copilul este o personalitate complexă, iar înșiruirea comportamentelor lui, nu îl poate defini în totalitate. Funcția de părinte nu înseamnă doar controlul comportamentului, ci educația trebuie să fie cel mai important factor, în creșterea unui viitor matur responsabil de faptele lui. Un punct forte al părinților de succes este anticiparea lucrurilor, în special reacția părinților la anumite comportamente ale copiilor lor, care pot să aibă un impact considerabil asupra autopercepției copilului și stabilității lui sufletești. Părinții conștienți, care anticipează situațiile și care își planifică și analizează felul cum își cresc copilul, vor reuși să îl transforme într-un prieten pe viață [11].

Educarea și creșterea copilului începe de la relația părinte – copil. Dacă ne-am asemăna cu plantele, relația dintre părinte - copil ar fi solul. Această relație, poată să susțină, să hrănească sau să stopeze dezvoltarea. Fără o relație de încredere cu copilul, pe care poate să se bazeze, copilul nu va avea niciodată senzația de securitate și siguranță. Neînțelegerile, jignirile, reprezintă rupturi inevitabile în orice relație importantă, mai ales în familie. Însă nu ruptura

contează, ci reparația. Pentru a putea repara o relație, este necesar mai întâi ca părintele să își schimbe atitudinea, să realizeze care este factorul declanșator și să folosească această informație pentru a produce schimbarea. Niciodată nu este prea târziu ca un părinte să recunoască și să îi mărturisească copilului atunci când a greșit, acest gest înseamnă enorm de mult pentru copil, cât și pentru adult. Indiferent de vârsta copilului, părintele ar trebui să facă un exercițiu de memorie, și să își amintească de emoțiile prin care a trecut și el la vârsta respectivă [17].

Referințe:

1. GASPARG, G. Copilul invizibil. Bucuresti: Curtea Veche, 2016. 192 p.
2. COJOCARU, Ș. Educația Parentală în România, București: Fundatia România De Măine, 2011. 61 p.
3. DARLING, N., Steinberg L. Parenting style as context: An integrative model. Psychological Bulletin, 1993, 113(3). p.487-496. [Accesat: 22.03.2020] Disponibil: doi:10.1037/0033-2909.113.3.481
4. GLAVEANU, S.M. Competență parentală, modele de conceptualizare și diagnoza, București: Editura Universitară, 2012. 329 p.
5. ORÎNDAȘ, L. Educația Parentală în Contextul Promovării Parteneriatului Școală-Familie. Chisinau: Poligraf, 2018. 132 p.
6. SOLTER, A, Jocul Atasamentului. Bucuresti: Editura Herald, 2013. 272 p.
7. LEVINE, A., RACHEL, S., HELLER, F. Stilurile de atașament. Cluj-Napoca: Editura ASCR, 2015. 286 p.
8. Atașamentul și teoria atașamentului. [Accesat: 20.03.2020] Disponibil: www.psihipedi.ro
9. [Accesat: 20.03.2020] Disponibil: www.parentingresource.com
10. [Accesat: 20.03.2020] Disponibil: www.sanoteca.md
11. CAMPBEL, R. Educația prin iubire. București: Curtea Veche, 2011. 248 p.
12. GORDON, T. Parintele Eficient. Bucuresti: Trei, 2014. 360 p.
13. LAW NOLTE, D., HARRIS, R. Copii învață ceia ce trăiesc. Bucuresti: Humanitas, 2008.176p.
14. FILLIOZAT, I. Nu există părinte perfect. București: Univers, 2018. 352 p.
15. REICHLIN, G., WINKLER, C. Ghid Esențial de Parenting. Bucuresti:Curtea Veche,2019. 384 p.
16. MUNTEAN, A. Psihologia dezvoltarii umane. Iasi: Polirom, 2006. 255 p.
17. PERRY, P. Cartea pe care v-ați fi dorit să o citească părinții voștri. București: Editura Trei, 2020. 288 p.

